

БРУЦЕЛЛЕЗ ВА ҚРИМ-КОНГО ГЕМОРРАГИК ИСИТМАСИ КАСАЛЛИКЛАРИГА ҚАРШИ МАХСУС ПРОФИЛАКТИКА ТАДБИРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ ТЎҒРИСИДА

Ражабов Гулом Хурсандович., Бердиева Зулхумор Ильмуратовна

Тошкент вакцина ва зардоблар илмий - тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416443>

Аннотация: мақола муалифлари томонидан маҳаллий шароитда бруцеллез ва Қрим-Конго геморрагик иситмаси (КГИ) касалликларига қарши ген муҳандислик вакциналари конструкциялашининг назарий асосларини яратиш борасида амалга оширилган изланишлар натижалари ёритилган. Жумладан ушбу махсус профилактика усулларига республикада эҳтиёж ва заруратнинг мавжудлиги ўрганилган. Ушбу касалликлар бўйича эпидемик ва эпизоотик вазият ўрганилиб, унга баҳо берилган. Ҳозирги кунда амалда мавжуд ва янги таклиф этилаётган ёндошувлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: бруцеллез, Қрим-конго геморрагик иситма (ҚКГИ) касаллиги, эпидемик вазият кўрсаткичлари, юқиб омиллари, касалликни диагностикаси, специфик профилактикаси, беморларни даволаш.

Аннотация: освещены результаты исследований, проведенных авторами статьи по созданию теоретических основ создания генно-инженерных вакцин против бруцеллеза и болезней Конго-крымской геморрагической лихорадки (ХГЛ) в местных условиях. В частности, изучено наличие необходимости и возможности в этих специальных методах профилактики в республике. Изучена и оценена эпидемическая и эпизоотическая ситуация по этим заболеваниям. В настоящее время анализируются существующие и вновь предлагаемые подходы.

Ключевые слова: бруцеллез, Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ХГЛ), показатели эпидемической ситуации, факторы передачи, диагностика заболевания, специфическая профилактика, лечение больных.

Abstract: the results of the research carried out by the authors of the article on the creation of theoretical bases for the construction of genetic engineering vaccines against brucellosis and Crimean-Congo hemorrhagic fever (CHF) diseases in local conditions are highlighted. In particular, the existence of the need and necessity for these special prevention methods in the republic was studied. The epidemic and epizootic situation of these diseases was studied and evaluated. Presently existing and newly proposed approaches are analyzed.

Keywords: brucellosis, Crimean-Congo hemorrhagic fever (CHF), indicators of the epidemic situation, transmission factors, diagnosis of the disease, specific prevention, treatment of patients.

Кириш: Бруцеллёз (қораоқсоқ) кенг тарқалиш хусусиятига эга бўлиб, ҳайвонларда оммавий бола ташлаш, қисир қолиш, маҳсулдорликнинг камайиши, ёш молларнинг яшовчанлиги пасайиши билан, баъзан эса клиник белгиларсиз кечади. Бруцеллез одамлар учун ҳам хавфли бўлиб, ўз вақтида аниқланмаса ва даволанмаса ногиронликка олиб келади. Бруцеллёз касаллигига чалиниш ва унинг тарқалишига асосий сабаб хўжаликларга молларнинг ветеринария кўригидан тўлиқ ўтказмаслик, бозорларда касал моллар ва уларнинг маҳсулотлари билан савдо-сотиқ қилинишидир (А.Усатов, Ҳ. Сапаров).

Кўп одамлар ҳайвонлар популяциясида бруцеллёз касаллигини йўқ қилишнинг ягона йўли инфекция юктирган ҳайвонларни аниқлаш ва уларни йўқ қилишдир деб ҳисоблашади.

Бироқ, бу касаллик кўп сонли чорва молларига таъсир қилганда, бунга эришиш анча қийинлашади ва бир вақтнинг ўзида янги соғлом чорва молларини танлаш (подани тўлик янгилаш) хўжалик учун мақбул вариант эмас. Бундай шароитда касал ҳайвонларни даволаш ғояси долзарб бўлиб қолади.

Охириги ўн йилликда Ўзбекистонлик тадқиқотчилар томонидан ҳайвонларда бруцеллезни даволаш учун иккита ёндошув таклиф қилинган (П.Е.Игнатов, И.Х.Маматкулов). Бири - дори шаклидаги "Имнамак" препаратидан фойдаланиш. Бу кучли, қисқа муддатли бўлса ҳам, шифобахш таъсирга эга. Иккинчи ёндошув бу серопозитивликни келтириб чиқармайдиган ноёб анти-бруцеллез вакцина БИВ (бруцеллез иммунопотенциацияланган вакцина) дан фойдаланиш.

Ушбу муаллифлар иккита ёндошувни бирлаштириб, касал ҳайвонларни ажратиш ва уларни даволашни кўзда тутувчи чора-тадбирлар тизимини таклиф қилганлар, гарчи ветеринария қонунчилигига кўра, бруцеллез касаллиги билан касалланган ҳайвонлар сўйилиши талаб қиинсада.

Шу билан бирга, шунини таъкидлаш жоизки, ушбу касалликларга чалинган одамлар учун ҳам ўткир, ҳам сурункали шакллари даволаш усуллари ишлаб чиқилган ва амалга оширилмоқда.

Тадқиқотчилар бундай дастурни кенг тарқалган бруцеллезли ҳудудлар учун истиқболли деб ҳисоблашади (П.Е.Игнатов, И.Х.Маматкулов).

Одамларда бруцеллезни йўқ қилиш учун одамлар юқтирган маҳсулдор ҳайвонлар популяциясида ушбу касалликни йўқ қилиш керак.

Аммо ҳозирда буни қилиш осон эмас ва баъзи шароитларда буни иложи йўқ, бу эса бруцеллезни ер юзидаги энг кенг тарқалган юқумли касалликлардан бирига айлантирмоқда.

Ҳайвонлар орасида бруцеллезнинг олдини олиш учун серопозитив "фон" яратадиган тирик вакциналардан фойдаланиш амалиёти мавжуд.

Антибиотиклар бруцеллезнинг ўткир шакллари босишда жуда самарали. Аммо улар жуда узоқ курсларда ҳам бруцеллезни тўлиқ даволай олмайдилар ва организмни патогендан тозалай олмайдилар, деб ишонилади. Бунинг сабаби шундаки, хужайрадан ташқари муҳитда антибиотик патогенни бостиради, бироқ макрофагларнинг фаголизосомаларига жуда кам кириб боради, бу ерда эса кўпчилик бруселла яширинади. Айниқса, бруцеллезнинг сурункали турида. Шунинг учун бу усулни ўзига хос ярим ўлчов сифатида кўриб чиқиш мумкин. Яна бир йўналиш даволашда ўзига хос бўлмаган иммунотерапиянинг ривожланиши бўлиши мумкин. Бу борада баъзи вакциналарнинг терапевтик таъсирини

т
а
ъ
к

Ўткир бруцеллез ўчоғида одатда, ҳам касалланган ҳам соғлом ҳайвонлар вакцинация қилинади. Бироқ, бутунги кундаги мавжуд бруцеллез вакциналари жуда кучсиз бўлиб, ҳайвон қонида 10-20 минимал зарарловчи дозада микроб тушганда жавоб бера олади, холос. Ҳндан кўп миқдордаги микроб юкламага иммунжавобни шакллантираолмайди. Бу ҳолат бруцеллез иммуногенезида специфик иммунитетнинг ўрни, самараси унча катта эмаслигидан дарак беради.

к
е
р
а
к

Қрим-Конго геморрагик иситма касаллиги арбовирус (Nairovirus, Bunyaviridae оиласи) қўзғатадиган, табиий ўчоқли касаллик бўлиб, мавсумий эндемик (айнан табиий ўчоқлари бор ҳудудларда) тарқалиш хусусиятига эга.

Касаллик қўзғатувчиларни сақловчиси каналар бўлиб, ушбу каналар мавжуд ҳудудлар касалликнинг табиий ўчоқлари ҳисобланади. Каналар асосан ҳайвонлар қони билан озиқланиш учун уларга ёпишади ва одамлар ҳайвонларни парвариши давомида одамларни каналар чақиши ёки каналар қони билан одамлар қўли ифлосланиши натижасида касаллик одамларга юқади [1, 2].

Юқумли касалликлар ўртасида ҚКГИнинг салмоғи унча катта бўлмаса-да, касалликнинг кенг тарқалганлиги, тез юқувчанлиги (контагиозлиги), ўлим даражасининг юқори бўлганлиги, борган сари касалликнинг аҳоли орасида қайд қилиниши фаоллашуви кузатилаётганлиги бу касалликка кўпроқ эътибор қаратилишини тақозо этади.

ҚКГИ касаллигининг бир ҳудудда қисқа вақтли тарқалишида ўлим кўрсаткичи 40% гача етади, айниқса касаллик одамдан одамга юққанда, касалликка ўз вақтида ва тўғри ташхис қўйилмаслиги натижасида шифохона ичи инфекцияси сифатида тарқаганда бу кўрсаткич яна ҳам юқори бўлиши мумкин [9]. Агарда, беморда ошқозон ичак тизимида, жигарда ва буйракда сурункали касалликлари бўлса, жуда нохуш ҳолатларни келтириб чиқаради ва ўлим кўрсаткичини янада ошиб кетишига олиб келади [2, 9].

Бугунги кунда одам ва ҳайвонлар учун бу касалликга қарши самарали вакцина ишлаб чиқилмаган.

Касалликни оғир кечишини олдини олиш ва даволаш ҳамда мулоқотда бўлганлар ўртасида шошилиш профилактика мақсадида махсус гетероген от қонидан олинган иммуноглобулин, иммунзардоб, плазма ёки касалланиб ўтган шахснинг қон зардобидан олинган иммуноглобулинидан фойдаланилган.

Қўлланилган усуллар, фойдаланилган материаллар: Ўзбекистон ҳудуди бруцеллез тарқалган ва ҚКГИ нинг табиий ўчоқлари мавжуд бўлган эндемик ҳудудларга киради. Шунинг учун илоҳията олиб, Республикада ушбу касалликлар билан касалланиш кўрсаткичлари ўрганилди. Таҳлилда Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш Давлат қўмитаси, Республика санитария-эпидемиология ва жамоат саломатлиги хизмати ҳамда Давлат статистика қўмитасидан олинган маълумотлардан фойдаланилди. Эпизоотологик-эпидемиологик вазиятга баҳо беришда оператив, ретроспектив эпизоотологик-эпидемиологик назорат натижаларига таянилган.

Тадиқот мақсади: бруцеллез ва ҚКГИ бўйича республикадаги эпидемик - эпизоотик вазиятга баҳо бериш, унинг ҳаракатлантирувчи кучларини аниқлаш ва шулар асосида ушбу касалликларга қарши кураш тадбирларини такомиллаштириш бўйича таклифлар тайёрлашдан иборат.

Таҳлил натижалари: бруцеллез касаллиги бўйича: республикада 2017-2022 йилларда жами 5006 бош ҳайвонларда бруцеллез билан касалланиш ҳолати аниқланган бўлса, одамларда ўртасида 3336 та ҳолатда касаллик мавжудлиги лаборатория усулида тасдиқланиб, ҳисоботларга киритилган.

Ҳайвонлар ўртасида касалланишнинг 64,2 фоизи йирик шоҳли 34,5 фоизи майда шоҳли ва 1,3 фоизи бошқа ҳайвонлар ўртасида қайд этилган бўлиб, энг кўп касалланиш Тошкент вилоятида (жами ҳолатларнинг **54,0%**) қайд этилган. Қашқадарё вилоятида чорва молларининг касалланиш республика кўрсаткичининг 23,3 % ни ташкил этди.

Шу 5 йилликда хайвонлар ўртасида касалланиш кўрсаткичларига қараб, Ўзбекистонни 4 та микрохудудларга бўлиш мумкин:

касаллик кам қайд этиладиган худуд - Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм ва Наманган вилоятлари (0-1 та ҳолат);

ўртача кўрсаткичларда қайд этилаётган худуд - Навоий, Андижон, Самарқанд, Сурхондарё вилоятлари ва Тошкент шаҳри (20 - 85 тагача ҳолат);

кўп қайд этилган худуд - Бухоро, Жиззах, Фарғона, Сирдарё вилоятлари (140-350 тагача ҳолат);

юқори даражада қайд этилган худуд - Тошкент ва Қашқадарё вилоятлари (1000 - 2500 гача ҳолат).

Шу даврда жами 3336 нафар одамда бруцеллез билан касалланиш рўйхатга олинган. Хайвонлар ўртасида қайд этилган кўрсаткичлардан фарқи равишда, одамлар ўртасида бруцеллез билан касалланиш энг юқори даражада қайд этилиши Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятларига тўғри келган (умумий республика кўрсаткичининг, мос равишда 23,4 ва 21,0%)

Тошкент вилоятида хайвонлар ўртасида касалланиш улуши республикада энг юқори даражада бўлсада (54,0%), одамлар орасида бруцеллезни аниқланиши республика кўрсаткичининг 2 фоизини ташкил этган.

Одамлар орасида бруцеллезнинг аниқланиши кўрсаткичлари бўйича республика худудларга бўлинганда қуйидаги кўринишга эга бўлди.

Касаллик кам қайд этилган: ҚР ва Хоразм вилояти

Ўртача кўрсаткичларда қайд этилган: Фарғона, Андижон, Наманган, Тошкент вилоятлари

Кўп қайд этилган: Самарқанд, Жиззах, Бухоро, Навоий вилоятлари

Юқори даражада қайд этилган: Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари.

Одамларда касалланиш декабр ойидан кўтарилиб, май ойида энг юқори кўрсаткичга эга бўлган. Эркаклар аёлларга нисбатан 5 мартагача кўпроқ касалланаётганлиги, уларнинг 80,1 фоизини эркаклар ташкил этганлиги аниқланди. Одамларга бруцеллез асосан майда шохли хайвонлардан (75,8%), мулоқат йўли орқали (80%) юкган.

ҚКГИ бўйича: Сўнги 10 йилда республикада расман қайд этилган ҚКГИ касаллигининг 69.9 фоизини эркаклар 30.1 фоизини аёллар ташкил этган. Ёшма – ёш таҳлил қилинганда 81,7 фоизи 20 ва ундан катта ёшдагиларни ташкил этди.

Жами ҳолатларининг 61 фоизи Қашқадарё, Бухоро ва Навоий вилоятларида аниқланган. Жумладан, аниқланган беморларнинг 25,3 фоизи Қашқадарё вилоятига тўғри келади.

Шу даврда ҚКГИ аниқланган худудлар ҳам кенгайиб борган. Агар 2012 йилгача республиканинг 4 та худудида касаллик рўйхатга олинган бўлса, 2021 йилга келиб касаллик аниқланмаган 3 та вилоят қолган, холос.

Касалланишнинг кўп йиллик кўрсаткичлар динамикаси ўрганилганда, аниқ кўтарилиш ва пасайиш даврлари кузатилмади. Агар охириги ўн йилда энг кўп касалланиш 2012 йилда қайд этилган бўлса (интенсив кўрсаткич 0,2), кейинги йилларда кўрсаткич пасайиб (0,06, 0,04, 0,06, 0,07). Шу билан бирга, охириги икки йилда касалланганлар кўрсаткичи яна ортиб, 2018 йилда 0,08 ни ва 2019 йилда 0,08 ни ташкил этган. 2020 йилда касаллик кескин камайиб, ушбу кўрсаткич 0,02 ни ташкил этган. Бироқ, бу ҳолат 2019 йилнинг охири, 2020 йилнинг бошидан коронавирус инфекциясига қарши карантин ва чеклов тадбирлари

сабабли аҳоли миграциясининг камайиши, гўшг махсулотларини четга чиқариш, олиб кириш ҳамда тиббиёт ва санитария муассасаларининг фаолияти асосан КОВИД-19 га қаратилганлиги натижасида ҚКГИ касаллигини эрта аниқлаш, тўғри ташхис қўйиш, стационар шароитда ёрдам кўрсатиш ишлари тўлиқ амалга оширилмаганлиги билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундай ҳулосага келишимизга сабаб, касаллик лаборатория усулида тасдиқланган беморларнинг 78,5 фоизида ҚКГИ геморрагик белгиларсиз кечиши, шу боис уни бошқа касаллик сифатида қабул қилиш каби хатоликларга йўл қўйилиши мумкинлигидир.

Вирусология илмий-тадқиқот институти томонидан ўтказилган лаборатория таҳлилларида (2017й.) каналарнинг вирусланганлиги (вирусофорность) Фарғона вилоятида 47,6 фоизни ташкил этган. Шу билан бирга охириги 10 йилликда вилоятда бирорта ҚКГИ касаллиги қайд этилмаган. Бундай ҳолат ҳам касалликни яққол клиник белгиларсиз енгил кечганлиги ёки диагностика ишларини яхши йўлга қўйилмаганлигига (диагностикумлар етишмаслиги, кадрлар салоҳияти етарли эмаслиги) гумон қилишга ундайди.

Касал бўлганларнинг касбий фаолияти бўйича таҳлилда энг катта кўрсаткич - 25,8 фоиз қишлоқ хўжалигига тааллуқли бўлмаган бошқа касб соҳаларда ишлайдиганлар ва 12,9 фоизи эса уй бекалари эканлиги аниқланди. Касалланганларнинг 14,0 фоизини мавсумий жун қирқимида вақтинча жалб қилинганлар ташкил этган.

Беморларнинг 44,1 фоизи кана чақиши орқали касалликни юктириб олган бўлса, 23,7 фоиз ҳолатда беморлар каналарни ҳимояланмаган қўл билан эзиб ўлдирганлиги оқибатида юктирган.

Республикада ҚКГИ касаллигини якуний тасдиқлашда ИФА усулидан фойдаланилмоқда. Касалланганларнинг барчасига клиник ташхис ИФА усулида тасдиқланган бўлса, уларнинг фақат 12 фоизи қўшимча равишда ПЗР усулида текширилган ва касаллик мавжудлиги тасдиқланган.

Касалланиш кўрсаткичларининг ойма-ой таҳлилида энг кўп касалланиш апрел-июн ойларида қайд этилган ва жами аниқланган ҳолатларнинг 80,6 фоизи шу даврга тўғри келган. Шу билан бирга, Бухоро вилоятида касалланиш ҳолатларини қайд этилиши бошқа ҳудудларга нисбатан вақтлироқ бошланиши (март ойи) ва эпид мавсум эртароқ (август) тугаши эътиборни тортди.

Аниқланган ҳолатларнинг 49,5 фоизида майда шохли ҳайвонлар, 39,0 фоизида йирик шохли ҳайвонлар касаллик манбаи бўлиб хизмат қилган бўлса, 6,5 фоизида касаллик бемор одамлардан юктириб олинган. Яна 5 фоиз беморларда касалликни юқиш манбаи аниқланмаган.

Таҳдилларда Навоий ва Тошкент вилоятларида чорва молларидаги каналарни қўл билан олиш ва эзиб ўлдириш натижасида касалликни юктириш бошқа ҳудудларга нисбатан кўпроқ учраши аниқланди - республика бўйича касалликни шундай йўл билан юктирганларнинг 72 фоизи Навоий ва Тошкент вилоятларида қайд этилган.

ХУЛОСАЛАР.

ҚКГИ бўйича: Ўзбекистонда Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро, Навоий, Қашқадарё ва Тошкент вилоятлари ҳудудлари ҚКГИ бўйича эндемик ҳудудлар ҳисобланади;

сўнги йилларда, Жиззах, Сирдарёда ва Самарқанд вилоятида ҚКГИ касаллигини қайд этилиши Ўзбекистонда касаллик қўзғатувчисини ташувчи каналар ареалининг кенгаяётганлигини кўрсатмоқда;

йирик ва майда шохли молларни каналанишига қарши ишлов берилмаётганлиги сабабли ҚКГИ касаллиги аҳоли орасига кириб бормоқда;

табiiй ўчоқларининг фаоллашуви, вирус ташувчи каналар тарқалиши худудининг кўпайганлиги, уларнинг вирусланганлиги кўрсаткичининг юқорилиги, шунингдек кейинги йилларда Марказий Осиё худудида қирғоқчилик кузатилиши бўйича прогнозларнинг мавжудлиги Ўзбекистон ва чегарадош мамлакатларда ҚКГИ бўйича эпидемик вазиятнинг мураккаблашишига замин яратади.

касаллик белгиларининг жадал ривожланиши билан кечаётган ҳолатлар ўлим кўрсаткичининг юқори бўлишини таъминламоқда;

касалликнинг эрта аниқлаш, оғир оқибатларни ривожланишини олдини олиш ва даволаш учун амалда қўлланилаётган ҚКГИ даволаш-диагностика тартиби, усуллари етарли самарали эмас, уларни илғор тажрибалар асосида такомиллаштириш талаб этилади;

касалликни даволашда юқори самарали вирусга қарши дори препаратлари ҳамда усуллар, шу жумладан ҚКГИ билан касалланиб ўтган шахснинг қон зардобидан олинган иммуноглобулиндан фойдаланилмаганлиги касалликдан ўлим кўрсаткичининг юқори бўлишини таъминлаган;

ҚКГИ билан касалланган бемор билан мулоқотда бўлганлар ўртасида эпидемияга қарши шошлинч профилактика (махсус профилактика) ўтказиш тартибини жорий қилишга катта эҳтиёж мавжуд;

дунёдаги юзага келаётган эпидемик вазият ҳамда таҳлил натижасида олинган хулосалар Республикада ҚКГИ бўйича биохавфсизлик таъминлаш, аҳоли ушбу ўта хавfli юқумли касалликдан ишончли ҳимоя қилиш мақсадида самарали вакцина яратиш борасидаги фундаментал тадқиқотлар амалга ошириш заруратини белгилайди.

Бруцеллез бўйича:

муаммонинг ижтимоий жиҳати – бу ёш, меҳнатга лаёқатли, шунингдек, чорвачиликга профессионал алоқаси мавжуд бўлмаган аҳоли улишининг ортиши, болалар ва ўсмирлар, аёлларнинг касалланаётганлигидир.

ҳайвонлар ва одамлар ўртасида касалланиш кўрсаткичларининг айрим худудларда жуда юқорилиги ва ўзаро тесқари боғлиқлиги (ҳайвонларда касаллик кўп аниқланган худудларда одамлар ўртасида кам қайд этилаётганлиги). Бу ҳолат бир неча сабаблар туфайли юзага келган деб ҳисоблаймиз:

а) одам ва ҳайвонларда бруцеллезга текширувлар сонининг етарли эмаслиги, аниқланган ҳолатларни тўлиқ рўйхатга олмаслик ҳолатларининг мавжудлиги;

б) ҳайвонларни касалликга қарши эмлаш ишларининг, вакциналарнинг самарасизлиги ёки етарли эмаслиги;

в) айрим худудларда аҳолининг ҳайвонлардан инфекцияни юқишининг олдини олиш тадбирларидан хабардорлигининг юқорилиги ва уларга риоя этилиши нисбатан яхши эканлиги.

Бундай шароитда нафақат аҳолининг бруцеллез билан касалланиш кўрсаткичи, балки инфекция ташувчилар (лаборатория текширувдан ўтмаган, ўзи билмаган ҳолда касаллик қўзғатувчисини яширин ташиб юрувчилар) ни аниқлаш алоҳида аҳамиятга эга. Чунки бу

кўрсаткич эпидемик-эпизоотик вазиятга тўғри баҳо беришда жуда муҳим ҳал қилувчи омил ҳисобланади.

REFERENCES

1. Онищенко, Г.Г. Об эпидемиологической ситуации и заболеваемости при-родно-очаговыми инфекциями в Российской Федерации и мерах по их профилактике // Журн. микробиол. 2001. - № 3. - С. 22-28.
2. Rangel-Frausto, M.S. The natural history of the systemic inflammatory response syndrome (SIRS). A prospective study / M.S. Rangel-Frausto, D. Pittet, M. Cos-tigan et al. // JAMA. 1995. - Vol. 273. - P. 117-123.
3. Буаро М.И. и др. Журнал медицинские новости 12., 2012г. Стр. 5
4. Yashina, L. Genetic analysis of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in Russia / L. Yashina, O. Vyshemirskii, S. Seregin et al. // J. Clin. Microbiol. 2003. -Vol. 41.-P. 860-862.
5. Yashina, L. Genetic variability of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in Russia and Central Asia / L. Yashina, I. Petrova, S. Seregin et al. // J. Gen. Virol. 2003. - Vol. 84. - P. 1199-2006.
6. Бутенко А. М., Трусова И. Н. Заболеваемость Крымской геморрагической лихорадкой в странах Европы, Африки и Азии (1943—2012) // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2013. — № 5. — С. 48
7. Товпинец Н. Н., Евстафьев И. Л. Природная очаговость зоонозных инфекций в Крыму: эпизоотологический и эпидемиологический аспекты Крым, 2005 г, Материалы III науч. Конф. Стр. 180-184
8. Чумаков М. П., Лобан К. М. Крымская геморрагическая лихорадка // Большая медицинская энциклопедия, 1989г. 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 12.
9. Сапаров Х.Б. “Ўта хавфли юқумли касалликлар” услубий қўлланма., 2014й. Топкент. 64-67-б.
10. Бруцеллез - БМЭ, 1976, с.92-95.
11. Вершилова П.А. с соавт. - Патогенез и иммунология бруцеллеза - Медицина, 1974, с.177-192.
12. Игнатов П.Е. - Диалоги о коварном бруцеллезе - Москва, 2010.
13. Инструкция о мероприятиях по борьбе с бруцеллезом. - Москва, 1962.
14. Dahouk A. et.al., - Laboratory-based diagnosis of brucellosis - a review of the literature. Part 2: Serological tests for brucellosis - Clin.Lab., 2003, 49 (11-12), p.577-89.
15. Fensterbank R. Oxitetracycline treatment of cows with long-standing brucellosis - Ann.Rech.Vet., 1976, 7 (3) p.231-240.
16. Турдиев Ш.А., Бруцеллез мелкого рогатого скота, Монография, Новосибирск 2019. стр.